

УДК 332.144

JEL classification: C82, D24, E01

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВВП УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА

©*Мамбетжанов К. К.*, канд. экон. наук,
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, *mkk-1978@mail.ru*

ANALYSIS OF UZBEKISTAN GDP DYNAMICS AND THE WAY OF PROVIDING ITS SUSTAINABLE GROWTH

©*Mambetzhonov K.*, Ph.D., Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, *mkk-1978@mail.ru*

Аннотация. В статье дается подробный анализ уровня экономического роста в Узбекистане. Работа посвящена изучению факторов, влияющих на устойчивый экономический рост, и обоснованию их роли в повышении эффективности национальной экономики.

В процессе исследования были изучены соответствующие изменения показателей инвестиций за 1996–2016 годы. В этот период средний уровень экономического роста Узбекистана составлял 6,5%, из которых 2,5% обеспечен за счет капитала, 1,7% — труда и 2,3% — факторов совокупности производительности.

Приведены рекомендации по основным направлениям развития национальной экономики для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста. В частности, для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо повысить эффективность труда в экономике, уменьшить скрытую безработицу, формировать политику, направленную на поощрение оптимального распределения рабочей силы по секторам.

Abstract. The article gives a detailed analysis of the level of economic growth in Uzbekistan. The work is devoted to the study of factors affecting sustainable economic growth and the justification of their role in improving the efficiency of the national economy.

During the research, the relevant changes in investment indicators for 1996–2016 were studied. During this period, the average level of economic growth in Uzbekistan was 6.5%, of which 2.5% was provided at the expense of capital, 1.7% — labour and 2.3% — factors of the combination of productivity.

Recommendations are given on the main directions of the development of the national economy for ensuring long-term sustainable economic growth. In particular, to ensure sustainable economic growth, it is necessary to increase labour efficiency in the economy, to reduce hidden unemployment, and to formulate policies aimed at encouraging the optimal allocation of labour across sectors.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, ВВП, экономический рост, труд, сбережения, эффективность, капиталоемкость.

Keywords: gross domestic product, GDP, economic growth, labor, savings, effectiveness, capital intensity.

Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Узбекистане за период 2004-2006 гг. составил в среднем 7% и вырос на 8,4% в течение 2007-2016 гг. Чтобы поддерживать этот темп экономического развития, важно определить, из каких факторов были достигнуты эти уровни и как его еще можно ускорить. Для этого требуется описание концепции «экономического роста». Концепция «экономического роста» основана на разных предположениях многих экономистов. Согласно J. Stigliz, A. Sen, J. Fitoussi экономический рост увеличивает реальный валовой внутренний продукт [1].

С. Губанова утверждает, что «экономический рост рассчитывается на основе вертикальной интеграции добавленной стоимости. В их общей стоимости генерируется ВВП» [3].

Е. Лавров и Е. Капогузов описывают «экономический рост» как увеличение ВВП на душу населения по сравнению с предыдущим периодом» [4].

Согласно К. А. Хубиеву «экономический рост» — это увеличение национального производства за счет качества и количества факторов производства [5].

Исходя из этих утверждений, можно сделать вывод, что увеличение размера реального ВВП является количественным показателем экономического роста.

Во многих работах, посвященных изучению экономического роста, факторы делят на сторону предложения (земля, труд, капитал, технология), спрос—затраты (государственные расходы, потребительские расходы, инвестиции, чистый экспорт) и факторы распределения. Кроме того, факторы роста делят на первичные и вторичные [3].

Распределение человеческих, социальных и природных факторов указывается как еще один источник экономического роста [9]. Обеспечение долгосрочного экономического роста требует ускорения внедрения новой техники и технологий, инвестиций в человеческий капитал, о чем свидетельствует позитивная динамика экономического развития стран с рыночной экономикой за последнее десятилетие [2].

Считается, что критерием краткосрочного и долгосрочного экономического роста является изменение количества и качества факторов, которые изменяют потенциальный объем производства [6].

Краткосрочные исследования (1-3 года) связаны с внешнеэкономической ситуацией и макроэкономической политикой, а долгосрочные (5-10 лет) — со структурными изменениями [7].

В исследованиях российских ученых и экономистов уделяется внимание выявлению основных источников среднего и долгосрочного экономического роста, в частности, повышению эффективности производства, развитию и инновациям, привлечению внутренних и иностранных инвестиций [10].

Основываясь на анализ исследований иностранных и отечественных ученых по экономическому росту, с учетом специфики национальной экономики, автор сделал определенный вывод. В настоящее время в республике важными факторами экономического роста являются: инвестиции в человеческий капитал; уровень использования новой техники и технологий; факторы спроса, сбережения и меры по их увеличению; политика, направленная на эффективное распределение трудовых ресурсов; повышение производительности и развитие приоритетных секторов экономики.

В Узбекистане снижение ВВП наблюдалось с 1991 по 1995 год, а затем в 1996 году вступила в фазу роста, которая продолжается и по сей день. Во время рецессии в Узбекистане общий объем ВВП снизился до минус 20%, в том числе в сельском хозяйстве — до минус 22,7%, а темпы промышленного роста составили 0,1%, объем инвестиций упал до минус 139,4%.

В результате правительственных мер на этапе распада, в частности, создания правовой базы рыночных отношений, приватизации государственного имущества, введения национальной валюты в Узбекистане, с 1996 года начался экономический рост.

Страна была в фазе роста в 2016 году, общий объем ВВП увеличился по сравнению с 1995 годом на 137,1% (средний годовой рост за эти годы составил 6,5%), промышленность — 161,7% (7,7%), сельское хозяйство — на 114,6% (5,5%), а объем инвестиций увеличился на 227,7% (10,8%), соответственно, за отчетный период макроэкономические показатели имели положительную динамику. Впервые в странах СНГ в 2001 году объем ВВП Узбекистана достиг уровня 1990 года.

В Узбекистане наблюдается рост макроэкономических показателей. Проведено исследование критериев разницы между интенсивными и экстенсивными типами [4] экономического роста, что является разницей в эффективности факторов, составляющих основу для распространения новых технологий [12].

Изучение факторов эффективности экономического роста с учетом количественных и качественных показателей показало, что повышение их эффективности связано с уровнем занятости, увеличением объема капитала, увеличением доли сбережений, эффективностью распределения ресурсов. Они, в свою очередь, повышают качественные характеристики индекса, который выражает факторы эффективности экономического роста в стране, такие как эффективность труда по капиталу, капиталоемкость (коэффициент ICOR), потребление материалов и энергоемкость реального экономики, объема экспорта и конкурентоспособности продукции. Кроме того, рост факторов роста также связан с развитием стабильных политических, социальных и экологических систем.

В Узбекистане эффективность экономического роста может быть достигнута, во-первых, за счет увеличения объема капитала в соответствии с изменениями в рабочей силе, а во-вторых — за счет повышения возможности эффективного использования природных ресурсов. В этом случае необходимо уделять особое внимание обеспечению непрерывного профессионального развития трудовых ресурсов, развитию инноваций и модернизации национальной экономики с использованием новых технологий. Для этой цели целесообразно увеличить объем инвестиций в экономику и эффективность их использования, выявить новые источники инвестиций и внедрить их в реальном секторе.

По степени сбалансированности между совокупным спросом и предложением экономику можно разделить на два этапа. Первый этап, охватывающий период 1996–2001 годов, представлял дефицит предложения, а период с 2002 года по настоящее время, то есть второй этап отражает дефицит спроса.

По результатам исследования, с 2001 года наблюдался обмен несоответствия между факторами спроса и предложения в экономике Узбекистана. Причиной этого является достижение Узбекистаном в 2001 г. реальных объемов ВВП уровня 1990 г., а также его превышение. Другими словами, это объясняется компенсацией в этот период (2001 г.) снижения реальных объемов ВВП, наблюдаемых в 1991–1995 годах, и началом этапа достижения стабильного уровня. Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения его качества необходимо осуществление мер по стимулированию совокупного спроса. При этом, особую значимость приобретают входящие в его структуру

потребительские расходы и уровень инвестиций. По нашему мнению, эти проблемы могут быть решены путем укрепления связи между образованием и производством, повышения квалификации рабочей силы, модернизации экономики, повышения эффективности инвестиций, увеличения производства конкурентоспособной продукции.

Для преодоления дефицита совокупного спроса и долгосрочного экономического роста целесообразно проводить дифференцированную денежно-кредитную политику. Также необходимо: предоставить государственные гарантии для поощрения инноваций; увеличить собственные средства предприятий, используя фискальную политику, направленную на ослабление налоговой нагрузки; создавать фонды венчурного капитала для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.

Уровень инвестиций в экономику страны из года в год растет. В 1996–2016 годах среднегодовой темп роста инвестиций составил 10,9%, а темпы экономического роста — 6,5%, что означает достижение 1% экономического роста за счет 1,7% прироста инвестиционного фактора. Для 1% экономического роста при эффективном использовании инвестиционного фактора требуется 1,5% прирост инвестиций. Данное обстоятельство требует проведение исследования эффективности использования капитала.

Для повышения качества экономического роста с учетом эффективности капитальных вложений следует уделить внимание относительно эффективным источникам финансирования посредством проведения сравнительной оценки источников инвестиций между собой. Объем производства национального сектора страны с тенденцией неравномерного изменения в 1996–2016 гг. характеризовался среднегодовым ростом, равным 5,6% (в сопоставимых ценах). При этом, объем производства иностранного сектора в этот период имел среднегодовой рост на уровне 14,5% (в сопоставимых ценах). Это, в свою очередь, наряду с ростом объемов производства, требует проведения оценки уровня инвестиций в основной капитал.

В 1996–2016 гг. национальные инвестиции возросли в среднем на 10,7%, в то время, как в иностранном секторе данный показатель составил 14,5% (в сопоставимых ценах). Как видно из инвестиционного состояния, рост объемов производства национального сектора на 1% приводит к увеличению инвестиций на 1,9%, а рост инвестиций и объема производства иностранного сектора, рассчитанный с помощью средних значений показателей за тот же период, характеризует взаимное соответствие, т.е. 1% роста производства требует 1% роста инвестиций. Это указывает на более высокую активность иностранных инвестиций, чем национальных (Таблица 1).

Таблица 1.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 НА КАПИТАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА
 И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ

<i>Годы</i>	<i>Экономический рост (средний показатель в соответствующий период)</i>	<i>Национальный сектор (производство на основе национальных инвестиций)</i>	<i>Иностранный сектор (производство на основе иностранных инвестиций)</i>
1996-2003	4%	1,7	0,88
2004-2016	8,1%	1,99	1,1
1996-2016	6,5%	1,91	1,0

Для изучения влияния приведенных выше показателей на экономику в целом необходимо оценить изменение и рост ВВП, достигнутые на их основе. При оценке доли новых инвестиций в экономическом росте на основе акселератора инвестиций выявлено, что в среднем по стране обеспечено производство на 68,22% за счет национальных инвестиций. Остальные же 31,78% были сформированы на основе иностранных инвестиций.

Значит, при оценке вклада национального и иностранного секторов в экономический рост на основе инвестиций определено, что национальный сектор в среднем по стране в 2,1 раза выше. В то же время рассчитано, что доля национального сектора в структуре ВВП выше иностранного сектора в 4,9 раза, доля национального сектора в валовых инвестициях в 3,4 раза.

Так, при оценке доли национального сектора в экономическом росте на основе вклада ВВП выявлено, что она в 2,1 раза меньше, а доля в валовых инвестициях — в 1,5 раза меньше по сравнению с иностранным сектором [13]. А это требует необходимость уделить внимание повышению эффективности факторов труда и капитала, а также инновационных технологий в национальных секторах.

В последнее время наблюдается рост занятости, а на период 1996-2016 гг. средний уровень безработицы составлял — 2,0% [13]. Рост занятости в стране связан с созданием новых рабочих мест в результате увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал.

Рост интенсивности капитала (коэффициент ICOR) в стране в 1996-2001 гг составлял в среднем 8,1 единицы, а в 2002-2007 годах — 3,2 единицы. В 2008-2016 гг. — 2,9 единицы соответственно, средний темп роста экономики составил 3,9%, 6,6% и 8,2% за отчетный период [13].

В стране с начала 2004 года коэффициент ICOR резко упал до 2,3 балла, а темпы экономического роста выросли до 7-9% [13]. Необходимо уточнить взаимосвязь между показателями — средним коэффициентом ICOR и средним темпом экономического роста. Положительное изменение коэффициента ICOR обусловлено, с одной стороны, увеличением объема привлеченных прямых иностранных инвестиций, с другой стороны — увеличением сбережений.

Таким образом, доля инвестиций в факторе экономического роста более тесно связана с производительностью капитала (коэффициент эффективности инвестиций), а не его уровнем (сумма инвестиционного фактора). Чтобы увеличить долю новых инвестиций, необходимо повысить уровень производительности капитала. Это, в свою очередь, связано с коэффициентом эффективности труда, созданием новых рабочих мест, внедрением науки и техники, эффективностью инвестиций.

В процессе исследования изучены соответствующие изменения показателей за 1996–2016 годы. В этот период средний уровень экономического роста Узбекистана составлял 6,5%, из которых 2,5% обеспечен за счет капитала, 1,7% — труда и 2,3% — факторов совокупности производительности (Таблица 2).

Уровень эффективности в последние годы имеет тенденцию повышения. При этом, несмотря на то, что по доле труда не наблюдается резких колебаний, долевые показатели капитала и фактора совокупной производительности имеют тенденцию колебания. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что в 1996–1998 гг. значение совокупности факторов производительности было отрицательным, в связи, с чем экономический рост обеспечен за счет изменения количества факторов, т.е. наблюдался экстенсивный рост. В 1999–2016 годах наблюдалась противоположная тенденция, т.е. за счет повышения эффективности отмечался интенсивный рост.

Исследования показали взаимосвязь между ростом привлечения инвестиций в основные фонды и темпами экономического роста. Таким образом, чтобы сохранить положительную стоимость доли общей факторной производительности и обеспечить долгосрочный устойчивый экономический рост, целесообразно обеспечить высокий уровень капитала в два раза выше, чем темпы экономического роста. Для поддержания темпа экономического роста на уровне 8-10% необходимо обеспечить фактор роста на уровне инвестиций 17–20%.

Таблица 2.

ДОЛЯ ФАКТОРОВ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
 В УЗБЕКИСТАНЕ

Годы	Динамика роста ВВП (%)	Доля факторов в росте ВВП (%)		
		Капитал	Труд	Фактор совокупной производительности
1996	1,7	2,2	0,9	-1,4
1997	5,2	4,8	1,0	-0,6
1998	4,3	4,2	1,0	-0,9
1999	4,3	0,5	0,7	3,0
2000	3,8	0,2	0,8	2,7
2001	4,2	1,1	1,2	1,9
2002	4,0	0,8	1,7	1,5
2003	4,4	0,9	2,2	1,1
2004	7,7	1,1	2,7	3,6
2005	7,0	1,4	2,3	3,3
2006	7,3	2,2	2,2	3,1
2007	9,5	4,5	2,1	2,9
2008	9,0	6,8	2,1	0,0
2009	8,1	6,4	2,0	-0,3
2010	8,5	2,3	2,0	4,2
2011	8,3	1,9	1,9	4,5
2012	8,2	2,7	2,0	3,5
2013	8,0	2,3	2,0	3,7
2014	8,1	2,5	1,8	3,7
2015	8,0	2,3	1,4	4,3
2016	7,8	2,4	1,4	4,0
<i>Средний</i>	<i>6,5</i>	<i>2,5</i>	<i>1,7</i>	<i>2,3</i>

На экономический рост в Узбекистане сильно влияет фактор капитала. Тем не менее, коэффициент акционерного капитала в экономическом росте в последние годы был в среднем ниже, чем доля двух других факторов.

Для увеличения темпов экономического роста в стране следует обратить внимание на повышение эффективности вышеуказанных факторов, которые способствуют решению следующих рекомендаций:

- необходимость увеличения объема капитальных вложений и уровня рабочей силы, более эффективного использования для привлечения инвестиций и внедрения новых технологий в реальном секторе, что требует лучшего инвестиционного климата в стране;

- для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста необходимо, чтобы доля сбережений в ВВП находилась на уровне более 30%, также рекомендуется сократить государственные расходы, что связано с сокращением доли потребления в ВВП, снизить инфляции и налоговое бремя производителей;

- в Узбекистане последние годы уровень занятости растет благодаря созданию новых рабочих мест из-за увеличения ставок инвестиций в основные фонды. Для обеспечения долгосрочного экономического роста и позитивных тенденций в области занятости должны быть ежегодные темпы роста инвестиций не менее 0,7%;

- исследования показали, что повышение уровня производительности труда приводит к пропорциональному увеличению общих производственных отраслей и наоборот. Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо повысить эффективность труда в экономике, уменьшить скрытую безработицу, формировать политику, направленную на поощрение оптимального распределения рабочей силы по секторам. Кроме того, он должен улучшить систему государственной поддержки развития лизинга в малом бизнесе и на дому;

- уровень эффективности работы в национальном секторе ниже, чем в иностранном секторе экономики, что отрицательно сказывается на экономическом росте.

Список литературы:

1. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up. The New Press, 2010.
2. Solow R. M. Technical change and the aggregate production function // The review of Economics and Statistics. 1957. V. 39. №3. P. 312-320.
3. Губанов С. Темпы роста и воздействие на них государства // Экономист. 2003. №6. С. 19-32.
4. Лавров Е. И., Капогузов Е. А. Экономический рост: теории и проблемы. Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2006.
5. Хубиев К. А. Экономическая система России: проблема исторического тренда и функциональной эффективности // Проблемы современной экономики. 2014. №3 (51).
6. Босчаева З. Н. Управление экономическим ростом. М.: Экономика. 2004.
7. Идрисов Г., Синельников-Мурылев С. Бюджетная политика и экономический рост // Вопросы экономики. 2013. Т. 8. С. 35-59.
8. Чепель С. Как повысить эффективность экономической политики: эмпирический анализ роли государственных институтов // Вопросы экономики. 2009. №7. С. 62-74.
9. Глазьев С. Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013—2014 гг.) // Российский экономический журнал. 2013. №3. С. 3-37.
10. Ясин Е. Г. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2002. Т. 6. №. 2. С. 151–192.
11. Стрижкова Л. Инновационная составляющая промышленной политики // Экономист. 2004. №11. С. 14-29.
12. Балацкий Е., Павличенко Р. Иностраный сектор в экономике России // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №5. С. 44-54.

References:

1. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2010). *Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up*. The New Press.

2. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The review of Economics and Statistics*, 39(3), 312-320.
3. Gubanov, S. (2003). Tempy rosta i vozdeistvie na nikh gosudarstva. *Ekonomist*, (6), 19-32.
4. Lavrov, E. I., & Kapoguzov, E. A. (2014). *Ekonomicheskii rost: teorii i problemy*. Omsk Omskii gosudarstvennyi universitet im. F. M. Dostoevskogo, 2006.
5. Khubiev, K. A. (2014). The economic system of Russia: the problem of historical trend and functional efficiency. *Problems of the modern economy*, (3 (51)).
6. Boschaeva, Z. N. (2004). Management of economic growth. Moscow: *Economics*.
7. Idrisov, G., & Sinelnikov-Murylev, S. (2013). Budget policy and economic growth. *Issues of Economics*, 8, 35-59.
8. Chepel, S. (2009). How to improve the effectiveness of economic policy: an empirical analysis of the role of public institutions. *Issues of Economics*, (7), 62-74.
9. Glazyev, S. Yu. (2013). Again to the alternative system of measures of the state policy of modernization and development of the domestic economy (proposals for 2013-2014). *The Russian economic journal*, (3), 3-37.
10. Yasin, E. G. (2002). Prospects of the Russian economy: problems and factors of growth. *Economic Journal of the Higher School of Economics*, 6 (2).
11. Strizhkova, L. (2004). Innovative component of industrial policy. *The Economist*, (11), 14-29.
12. Balatsky, E., & Paulichenka, R. (2001). Foreign sector in the Russian economy. *World Economy and International Relations*, (5), 44-54.

Работа поступила
в редакцию 08.06.2018 г.

Принята к публикации
11.06.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Мамбетжанов К. К. Анализ динамики ВВП Узбекистана и пути обеспечения его устойчивого роста // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 239-246. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mambetzhanov> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Mambetzhanov, K. (2018). Analysis of Uzbekistan GDP dynamics and the way of providing its sustainable growth. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 239-246.